

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Толипова Малика Салохидиновна

Докторант

Институт развития профессионального образования

malikahon2003@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259293>

Аннотация. В статье раскрыты понятие и сущность тайм-менеджмента. Приведены методы и технологии. Рассмотрено понятие «тайм-менеджмент» как процесс и как система. Предоставляется метод эффективной организации и управления временем учащихся с помощью тайм-менеджмента.

Ключевое слова: тайм-менеджмент, повышение эффективности, время, управление временем.

Annotation. The article reveals the concept and essence of time management. Methods and technologies are given. The concept of “time management” as a process and as a system is considered. The method of effective organization and management of students' time with the help of time management is provided.

Keyword: time management, efficiency improvement, time, time management.

Тайм-менеджмент или контроль времени - это процедура обучения сознательному мониторингу количества времени, затрачиваемого на определенные виды деятельности, при которой целенаправленно повышается эффективность и результативность работы. Тайм-менеджмент может извлечь выгоду из целого ряда возможностей, наборов инструментов и методов, используемых для решения конкретных задач, проектов и целевых показателей. Этот набор включает в себя широкий спектр функций, а именно: планирование, назначение задач, постановка целей, делегирование полномочий, анализ временных затрат, наблюдение, составление списков и расстановка приоритетов. [1]

Большинство известных творческих личностей владели методами управления временем. Они его экономили, планировали, организовывали. Аристотель, Архимед, Ньютон, Дюма, Ленин, Энгельс – строили схемы

расхода времени, что позволяло им эффективно проводить не день или месяц, а всю жизнь. [12]

Тайм-менеджмент - относительно новая и динамично развивающаяся отрасль менеджмента. В этой сфере наиболее широко распространены работы, анализы и позиции российских авторов Г. Х. Попова, А. К. Гастева и П. М. Керженцева и международных экспертов – Л. Зайверта (Германия), С. Кови, П. Дойла (США), Б. Санто (Венгрия). [2] Благодаря усилиям этих и последующих авторов, к концу 60-х годов двадцатого века контроль времени оформился в отдельную дисциплину, которая включает в себя набор устройств и технологических процессов для планирования и организации времени.

Сущность тайм-менеджмента можно выразить как отличное осуществление поставленных задач, продвижение к целевым показателям за минимальный промежуток времени.

Задача студента заключается в оптимизации деятельности путем определения приоритетов, минимизации времени и получения положительного результата. Студент должен организовать свою деятельность так, чтобы гармонично соединить имеющиеся у него ресурсы, в том числе и времени.

Безусловно, планирование помогает лучше представлять объемы работ и выполнить все необходимое, ничего не упустив. Планирование является необходимым и для студента, поскольку не стоит всегда полагаться на свою память. В связи с тем, что каждый человек имеет свои особенности, возникает потребность в формировании индивидуальной технологии управления временем с учетом таких механизмов:

- биологических часов, от которого зависит то, на какую часть суток приходится максимальная активность человека;
- интеллектуального инжиниринга, под которым понимают использование знаний о человеческом потенциале и доминирующем полушарии мозга;
- психологического будильника, в котором выделяют психологическую временную перспективу, которая включает в себя психологическое настоящее, прошлое и будущее и восприятие времени как процесса формирования психологического настоящего;
- стиля поведения человека, который отражает моральные и этические нормы личности и определяет ее поведение в различных жизненных ситуациях. [12]

Тайм-менеджмент - это технология грамотного распределения временных ресурсов и повышения эффективности их траты, являющая определенным набором способов и технологий, целенаправленных на сокращение времени, затрачиваемого на выполнение каких-либо дел без потери качества. [4]

Существует довольно широкий список методов и технологиями продуктивной устройства и тайм-менеджмента, который отличается тем, что рассматривает трудовые действия с разных аспектов:

Способ, ускоренный анализа в соответствии с принципом Эйзенхауэра.

Матрица Эйзенхауэра - это метод управления временем, который помогает расставить приоритеты: сделать то, что важно, и не терять время на бесполезные занятия. [9] Она соответствует каждому, кто планирует управлять собственным и действующим моментом, выучить, как распределять время правильно, чтобы не выбиваться из расписания.

Концепция распространения дела поэтому методике возникла у 34-го президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра, руководившего страной с 1953 по 1961 год. Эйзенхауэр является одним из наиболее результативных президентов в истории Соединенных Штатов. [5]

Используя принцип принятия решений Эйзенхауэра, задачи оцениваются с использованием критериев важный / неважный и срочный / не срочный, [7][8] и затем распределяются по соответствующим квадрантам в матрице Эйзенхауэра (также известной как "Коробка Эйзенхауэра" или "Матрица решений Эйзенхауэра"[9]). Затем задачи в квадрантах обрабатываются следующим образом.

1) *дела А* (важные и срочные) – задачи такого типа нужно выполнять без промедлений, и тогда они приведут к значимому результату. [7][9]

2) *дела Б* (важные, но еще не срочные) – именно эти дела дают наибольшую отдачу, если затянуть с их выполнением, то они переместятся в группу А. [5] [9]

3) *дела В* (срочные, но не важные) – выполнение этих дел не очень результативное и может негативно отразиться на эффективности работы, поскольку они крайне неэффективны с точки зрения экономии времени. [7][9]

4) *дела Г* (неважные и несрочные) – дела из этой группы негативно влияют на рабочий процесс и не приносят никакого положительного результата. Этот метод позволяет сочетать два критерия – «важность» и

«срочность». Применение метода Эйзенхауэра на практике повышает эффективность деятельности человека путем расстановки приоритетов. [6] [9]

Тайм-менеджмент является одним из первостепенных инструментов, которые использует студенту в своей деятельности. [10] Методы тайм-менеджмента, которые используются с целью упорядочения рабочего времени, эффективны при систематическом соблюдении соответствующих принципов, использование которых помогает студенту успешно выполнять свои задачи и рационально распределять свое время таким образом, чтобы выполнять все вовремя. [2]

Следует подчеркнуть, что действенность указанных методов проявляется лишь в том случае, когда студент будет сознательно настроен на работу, будет мотивирован и готов решительно решать возникающие проблемы. Поскольку профессионализм непосредственно влияет на организацию работы всей образовательной организации, то неотъемлемой и важной частью его профессиональной деятельности и развития является сам менеджмент как постоянное улучшение своих навыков и эффективное использование времени.

Литература:

1. Телегина Т.В. Тайм-менеджмент руководителей / Т.В.Телегина. М.: МФПУ «Синергия», 2013. 86 с.
2. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем / С.И.Калинин. СПб.: Речь, 2012. 371 с.
3. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г. Архангельский, М. Лукашенко, Т. Телегина, С. Бехтерев; под ред. Г. А. Архангельского. – 3-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2014. – 310 с.
4. Мыздрикова А.Ю. Тайм менеджмент как новое направление в современном управлении / А.Ю.Мыздрикова, О.В.Расторгуева, Е.А.Панявина // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7. С. 49-51.
5. Дуайт Д. Эйзенхауэр (19 августа 1954). Выступление на Второй Ассамблее Всемирного совета церквей. Заархивировано с оригинала 2015-04-02. Эванстон, Иллинойс. (проверено 31 марта 2015 года.)
6. Предыстория цитаты Эйзенхауэра и ссылки на то, как она впоследствии была подхвачена в СМИ, подробно описаны в: О'Тул, Гарсон (9 мая 2014). "То, что важно, редко бывает срочным, а то, что срочно, редко бывает важным". Цитирую исследователя. Архивировано с оригинала 11 апреля 2015 года.

7. Фаулер, Нина (5 сентября 2012). "Приложение недели: Эйзенхауэр, список дел, который поможет вам сосредоточиться на задачах". Венчурная деревня.
8. Дрейк Бэр (10 апреля 2014), "Дуайт Эйзенхауэр сделал важное открытие о производительности", Заархивировано 2015-04-02 в Wayback Machine, Business Insider, (дата обращения 31 марта 2015)
9. Маккей, Бретт, Кейт (23 октября 2013). "Матрица решений Эйзенхауэра: как различать срочные и важные задачи и добиваться реального прогресса в своей жизни". Жизнь человека, личностное развитие. Заархивировано с оригинала 2014-03-22. Проверено 2014-03-22.
10. Калинин, С. И. Тайм-менеджмент: практикум по управлению временем / С. И. Калинин. – Санкт Петербург: Речь, 2006. – 370 с.

